

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ И ЕЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ

Дилшодбеков Шохбоз Дилшодбек угли¹, Маликов Козим Гафурович²
^{1,2}доцент, PhD, Ташкентского государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243270>

Аннотация. В данной статье рассматривается технология обучения инженерной графике и ее развивающие функции, интеграция компьютерной графики к дизайнерской деятельности.

Ключевые слова: дизайнерская деятельность, компьютерная графика, развития способностей, интеграция.

Аннотация. Мазкур мақолада муҳандислик графикасини ўқитиш технологияси ва унинг ривожлантирувчи функциялари, ҳамда компьютер графикасининг дизайнерлик фаолиятига интеграцияси ёритилган.

Калит сўзлар: дизайнерлик фаолияти, компьютер графикаси, қобилиятларни ривожлантириш, интеграция.

Annotation. This article discusses the technology of teaching engineering graphics and its developmental functions, the integration of computer graphics to design activities.

Keywords: design activity, computer graphics, development of abilities, integration.

С целью определения педагогических условий развития способностей к дизайнерской деятельности в процессе обучения студентов мы уточнили структуру этих способностей, описали некоторые их характеристики, показали специфику художественно-проектной деятельности дизайнера с учетом ее графической основы и творческой направленности. Нами установлены особенности интеграции технической и компьютерной графики в дизайнерской деятельности с учетом актуализирующийся способностей. Также определено, что этапы процесса дизайнерского творчества отражают своеобразие способностей, которые проявляются в графической деятельности студентов.

В этой связи рассмотрим основные принципы проектирования и реализации технологии обучения технической и компьютерной графике в деятельности студентов, направленной на развитие их способностей к дизайнерской деятельности.

Под технологией обучения будем понимать комплексную интегративную систему действий по организации и управлению обучением, воспитанием и развитием студентов, включающую цели, задачи, содержание, методы, методические приемы и формы организации учебного процесса, средства и контроль, направленные на формирование профессиональных знаний, умений, личностных качеств и способностей обучающихся.

М.П.Сибирская характеризует технологию обучения следующими параметрами:

- созданием конкретных методов и организационных форм обучения;
- комплексным подходом к изучению учебного материала;
- ориентацией на личностно-ориентированный подход в обучении, индивидуальное развитие способностей обучающихся;
- отражением динамичности процесса обучения;
- реализацией развивающей функции обучения и др. [1]

При проектировании технологии обучения технической и компьютерной графике и определении педагогических условий, содействующих развитию способностей студентов к дизайнерской деятельности важно также выявить преобладающий подход к обучению. При исследовании различных подходов (поэтапное формирование умственных действий, программированное обучение, объяснительно-иллюстративный метод и др.) к осуществлению учебной деятельности наше внимание привлекли методы проблемного и проблемно-развивающего обучения. [2]

Это объясняется тем, что сложившиеся способы работы в процессе объяснительно-иллюстративного или программированного (включающего поэтапное формирование умственных действий) обучения, достигнутые результаты приводят к психической инерции обучающихся, порождают у них внутренние барьеры, ведущие впоследствии к созданию тупиковых ситуаций. Проблемное же обучение отличается от других методов тем, что представляет собой не только усвоение новых знаний, но и овладение способами их приобретения. Усвоение учебного материала происходит посредством решения типовых задач, через овладение способами и приемами *самообучения*, формирования творческого отношения к учебной деятельности. [3]

Раскрывая суть решения проблемной ситуации, И.Я.Лернер представляет следующие ее процессуальные черты:

- 1) самостоятельное осуществление внутрисистемного и межсистемного переноса знаний в новую ситуацию;
- 2) учет альтернатив при решении проблемы;
- 3) комбинирование и преобразование ранее известных способов деятельности в процессе решения новой проблемы;
- 4) отказ от известного и создание принципиально нового способа решения проблемной ситуации. [4]

Особое значение для создания наиболее благоприятных педагогических условий развития способностей к дизайнерской деятельности в процессе обучения технической и компьютерной графике приобретает предложенная И.С.Якиманской концепция личностно-ориентированного образования, основу которой составляет представление об обучающемся как неповторимой индивидуальности, проявляющей в процессе познания субъектный опыт и реализующий его в деятельности.

Следует отметить, что при проектировании педагогических технологий в современных условиях применению компьютерных средств обучения уделяется особое внимание. Так, например, СВ. Панюкова, представляет информационную технологию обучения как совокупность «методико-организационных действий, направленных на оптимизацию учебного процесса с помощью компьютерных и информационных средств», отмечает, что они «основаны на непрерывном применении этих средств в течение всего периода обучения и унификации технического программного и учебно-методического обеспечения». [5]

Результаты проведенного ранее теоретического исследования позволили рассмотреть конструктивно-графическую специфику дизайнерской деятельности, ее гуманитарную сущность, творческую направленность в качестве основы для *интеграции технической и компьютерной графики*, с целью развития проявляющихся в этой деятельности способностей. Поэтому при определении содержания обучения технической и компьютерной графике с учетом ориентации на эффективное развитие способностей студентов к дизайнерской деятельности, ведущим для нас был принцип интеграции (от латинских слов

integer—целое; integrare— восстанавливать, воссоздавать, восполнять целостность) как рассматриваемых учебных дисциплин, так и компонентов технологий обучения.

Нами определены основные принципы интеграции технической и компьютерной графики:

- *преемственность содержания* обучения технической и компьютерной графике, предполагающая взаимосвязь основных разделов интегрированного курса этих дисциплин;
- *компьютеризация обучения графическим дисциплинам* направленная на расширение возможностей предъявления учебной информации, решение педагогических задач индивидуализации и дифференциации обучения, усиление мотивации учения и др.
- *ассоциативная взаимосвязь* основных понятий и разделов курса технической и компьютерной графики;
- *единство теории и практики обучения технической и компьютерной графике*, позволяющие раскрыть логическое единство и практическую значимость учебного материала;
- *технологичность и оптимальное сочетание* изобразительных возможностей технической и компьютерной графики в процессе дизайн-проектирования;
- *гуманитаризация обучения графическим дисциплинам*, обеспечивающая поиск прикладного значения технической графики во взаимосвязи с компьютерной графикой.

В процессе исследования основных направлений обучения технической и компьютерной графике показаны перспективы внедрения в учебный процесс компьютерных технологий с учетом меж предметных связей. Выявлено, что использование компьютерных технологий в качестве средства обучения графическим дисциплинам требует верного подбора программного обеспечения, оптимально соответствующего задачам обучения. На основе анализа возможностей различных видов графического программного обеспечения, определены те из них, использование которых в учебном процессе наиболее эффективно с учетом развития способностей студентов к дизайнерской деятельности, выявлены основные принципы создания изображений средствами двухмерной и трехмерной компьютерной графики.

Результаты проведенного исследования дают возможность считать, что использование новых компьютерных изобразительных средств содействует активному развитию способностей студентов к дизайнерской деятельности, которые актуализируются на разных этапах обучения технической и компьютерной графике. В процессе изучения компьютерной графики на этапах моделирования векторных геометрических объектов в двух- или трехмерном рабочем пространстве и в процессе поиска композиционного решения обучающиеся получают возможность для свободного творческого поиска: выбора создания реалистического или фантастического изображения вариантов формообразования объектов виртуальной среды, взаимоотношения формы, размеров, масштаба элементов сложных объектов и др. В процессе формообразования объектов студенты осуществляют постоянный переход от окна перспективы к окнам ортогональных проекций, окнам моделирования формы примитивов или сложных объектов, что обуславливает мобильное переключение внимания, развитие пространственных представлений, стимулирует сенсомоторные процессы.

Актуализируются способности зрительного восприятия, продуктивного воображения, пространственного мышления и др.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сибирская М.П. Педагогические технологии / Энциклопедия профессионального образования. М.: РАО, 1999. Т. 3.- С. 224-225.
2. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М., 1975. - 213 с.
3. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления. Процесс и способы решения технических задач. М.: Педагогика, 1975.- 303 с.
4. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1991.-84 с.
5. Панюкова СВ. Создание и использование средств повышения эффективности обучения с помощью ЭВМ.. // Дисс.канд.пед.наук М., 1995.-265 с.